

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

SAÚDE E RACISMO ESTRUTURAL: A REALIDADE DA POPULAÇÃO NEGRA IMIGRANTE NA EUROPA

Geicile Santos Barreto da Paixão¹
Denize de Almeida Ribeiro²

DOI:10.5281/zenodo.14934229

¹Mestrado Profissional em Saúde da População Negra e Indígena (MPSPNI)– Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil e Universidade do Porto, Portugal, geiclesantos@gmail.com

²Mestrado Profissional em Saúde da População Negra e Indígena (MPSPNI)– Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil, ialode@ufrb.edu.br

Introdução: A saúde da população negra imigrante na Europa é impactada por fatores históricos e sociais que perpetuam desigualdades estruturais. O racismo institucionalizado afeta diretamente a qualidade do atendimento médico e o acesso aos serviços de saúde (Williams e Mohammed, 2009). Segundo Krieger (2014) e Silva (2020) o racismo estrutural influencia determinantes sociais da saúde, contribuindo para a maior incidência de doenças crônicas e piores desfechos em saúde mental. Ademais, de acordo com Almeida (2019) e Santos et al., (2024) a discriminação racial dentro das instituições de saúde resulta em um tratamento desigual e na subestimação das queixas de pacientes negros. Considerando o contexto do século XXI e as crescentes discussões sobre equidade em saúde, conforme salientam os autores já mencionados e, de acordo com a FRA- Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (ADFU) é fundamental analisar de que maneira o racismo estrutural impacta a saúde da população negra imigrante na Europa e buscar soluções para minimizar tais desigualdades.

Objetivo: Analisar os impactos do racismo estrutural na saúde da população negra imigrante na Europa, considerando fatores como acesso aos serviços de saúde, qualidade do atendimento, condições socioeconômicas e políticas públicas voltadas para essa população. **Metodologia:** A pesquisa tem abordagem qualitativa e baseia-se em uma revisão bibliográfica de artigos científicos, relatórios institucionais e documentos oficiais sobre o tema. Foram analisadas fontes publicadas entre 2000 e 2024, considerando estudos sobre racismo estrutural, saúde da população negra imigrante e políticas de saúde pública na Europa. Além disso, são apresentados dados estatísticos sobre condições de saúde, morbidade e mortalidade dessa população, além de relatos de experiências vividas por imigrantes negros em diferentes países europeus. **Resultados e Discussão:** Os resultados evidenciam que a população negra imigrante enfrenta maiores dificuldades de acesso aos serviços de saúde, muitas vezes devido à precarização do trabalho, à falta de documentação e à barreira linguística. Além disso, observa-

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

se que o racismo institucional impacta diretamente a qualidade do atendimento, com relatos frequentes de negligência médica e subestimação das queixas de pacientes negros. Estudos indicam que as condições de vida precárias e a exposição a altos níveis de estresse contribuem para a maior incidência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, nessa população. Além disso, a saúde mental também é afetada pelo racismo e pela instabilidade social, levando a um maior risco de depressão e ansiedade. **Considerações Finais:** Conclui-se que o racismo estrutural é um fator determinante para as desigualdades em saúde enfrentadas pela população negra imigrante na Europa. A falta de políticas específicas para garantir o acesso equitativo aos serviços de saúde, aliada à discriminação dentro das instituições de saúde, perpetua condições desfavoráveis para essa população. Para reduzir essas desigualdades, é essencial a implementação de políticas públicas antirracistas, a capacitação de profissionais da saúde e o fortalecimento de redes de apoio comunitário. Somente com ações concretas e um compromisso institucional poderemos avançar na promoção da equidade em saúde para a população negra imigrante na Europa.

Palavras-Chaves: Europa; Imigrantes Negros; Racismo Estrutural; Saúde.